

मृदु समुच्चय सिद्धांत में k, t -निकटता : एक अध्ययन

रश्मि सिंह

गणित विभाग, एमिटि इंस्टीट्यूट आफ अप्लाईड
साइंसेज, एमिटि विश्वविद्यालय, नोएडा
rsingh7@amity.edu

अनुज कुमार उमराव

गणित विभाग, एमिटि इंस्टीट्यूट आफ अप्लाईड साइंसेज,
एमिटि विश्वविद्यालय, नोएडा
anujkumar.umarao@gmail.com

सार

हाल के वर्षों में सामान्यीकृत उप-समुच्चय सिद्धांत में निकटता रिक्त स्थान लोकप्रिय विषय रहा है। इस शोध-पत्र में यह दिखाया गया है कि I^X पर हर सममित संबंध मृदु समुच्चय पर एक चेक (Čech) संवरक को प्रेरित करता है। इस पत्र में हम मृदु समुच्चय में, k, t निकटता की धारणा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन संकारक $P_0(\varphi, D)$ और $P(\varphi, D)$, $S(X, E)$ पर मृदु चेक (Čech) संवरक का उपयोग करके परिभाषित किया गया है। कुछ आवश्यक और बुनियादी परिणाम तुलना परिणाम के साथ प्राप्त हुए हैं जो कि $\overline{S}_k \subseteq \overline{S}_t$ हैं।

कुंजी शब्द : समीपवर्ती स्थान, सममित संबंध, क्लोजर ऑपरेटर्स (संवरक संकारक), ग्रिल संकारक

1. प्रस्तावना

मूल निकटता की धारणा चेक (Čech) के कारण होती है जो ग्रिल की संकेतन के कारण होती है।^[12] समीपवर्ती स्थान के सिद्धांत पर व्यापक अध्ययन नैमप्ली और वारेक^[3] के द्वारा किया गया है। फजी सेटिंग^[7,8,9] और मृदु सेटिंग^[2,3] में समीपवर्ती स्थान की अवधारणा को सामान्यीकृत किया गया है। हज़ारा^[11] आदि ने मृदु सेटिंग में निकटता की धारणा को परिभाषित करके मृदु समुच्चय के निकटता सिद्धांत की शुरुआत की।

मोलोड्सोव^[13] ने मृदु समुच्चय सिद्धांत के एक नए दृष्टिकोण का प्रस्ताव 1990 में रखा, जो एक प्राचल के समुच्चय के साथ एक समुच्चय को जोड़ता है। विभिन्न आयामों^[2,3,13] में आवेदन के लिए अपनी क्षमता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कई लेखकों के लिए यह रुचि का विषय है।

कंडिल आदि^[14] ने मृदु आई-निकटता रिक्त स्थान की शुरुआत की, जहां आई (I) एक आइडियल है। कई काम निकटता रिक्त स्थान पर प्रसिद्ध परिणाम के सामान्यीकरण हैं। इस पत्र में हमने मृदु समुच्चय पर सममित संबंधों का उपयोग करते हुए t -निकटता का अध्ययन किया है। थ्रोन^[5] ने निकटता ढांचे के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने ग्रिल संकारक की जांच की और संबंधित निकटताओं की चर्चा की।

इस काम में हमने बड़े पैमाने पर ग्रिल की अवधारणा का इस्तेमाल किया है। ग्रिल्स का अध्ययन^[8,9] विभिन्न संदर्भों में किया गया है। $P_0(\varphi, D)$ और $P(\varphi, D)$ को परिभाषित करते समय, अवधारणा k, t -निकटता में पेश की जाती है और कुछ बुनियादी और वांछनीय परिणाम साबित होते हैं। यह दिखाया गया है कि k, t -निकटता A_0 और A_1 कक्षाओं के अंतर्गत आती है। चिरप्रतिष्ठित

स्थापन (Classical सेटिंग) में, A_0 और A_1 को^[10] में दिया गया है वर्तमान अध्ययन में भी यह एक तुलनात्मक परिणाम प्रदान करता है कि सभी k - समीपवर्ती स्थान का समुच्चय सभी t - समीपवर्ती स्थान के समुच्चय में निहित है।

2. प्रारंभिक

इस खंड में, हम मृदु समुच्चय^[13], मृदु ग्राल्स^[1], समीपवर्ती स्थान^[3], मृदु समीपवर्ती स्थान^[15] की बुनियादी परिभाषाएं एकत्रित करते हैं। इस काम के दौरान X एक सार्वभौमिक समुच्चय है, $P(X)$ और E की घात समुच्चय X का प्राचल समुच्चय है।

2.1 परिभाषा संदर्भ^[13] मान लीजिए X एक आदि समष्टि है और $P(X)$, X के घात समुच्चय है। E प्राचल समुच्चय होगा। एक जोड़ी (F, E) को X पर मृदु समुच्चय कहा जाता है, अर्थात्

$$F = \{(e, F(e)) : e \in E, F(e) \in P(X)\},$$

जहां F द्वारा दिया गया प्रतिचित्रण $F : E \rightarrow P(X)$ है। इस पत्र में, X पर स्थित सभी मृदु समुच्चय का परिवार $S(X, E)$ द्वारा चिह्नित है।

2.2 परिभाषा

- मृदु समुच्चय F को null मृदु समुच्चय कहा जाता है, जिसे $\emptyset$ द्वारा चिह्नित किया जाता है, यदि $F(e) = \emptyset$ सभी $e \in E$ के लिए है।
- यदि $F(e) = X$ सभी $e \in E$ के लिए है तो वह F पूर्ण मृदु समुच्चय कहा जाता है, $\bar{X}$ द्वारा चिह्नित है।
- F को G का मृदु समुच्चय कहा जाता है यदि $F(e) \subseteq G(e)$ प्रत्येक $e \in E$ के लिए, $F \subseteq G$ द्वारा निरूपित है।
- F और G समान हैं यदि $F \subseteq G$ और $G \subseteq F$, $F = G$ द्वारा चिह्नित है।

➤ F का पूरक F^c द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां $F^c(e) = X - F(e)$, एक प्रतिचित्रण $F^c : E \rightarrow P(X)$ द्वारा परिभाषित है।

➤ F और G का संघ $H(e) = F(e) \cup G(e)$ द्वारा, सभी $e \in E$ के लिए परिभाषित किया गया है। मृदु समुच्चय H , $F \sqcup G$ द्वारा निर्दिष्ट है।

➤ F और G का सम्मिलन को $H(e) = F(e) \cap G(e)$ द्वारा, सभी $e \in E$ के लिए परिभाषित किया जाता है। मृदु समुच्चय H , $F \sqcap G$ द्वारा निर्दिष्ट है।

2.3 परिभाषा संदर्भ^[2] (i) X पर मृदु समुच्चय को मृदु बिंदु कहा जाता है यदि $e \in E$ मौजूद है तो कुछ $x \in X$ और $P(e') = \emptyset$ के लिए सभी $e' \in E \setminus e$ के लिए $P(e) = \{x\}$ । मृदु बिंदु को x^e द्वारा चिह्नित है, तथा X पर सभी मृदु समुच्चय का परिवार $SP(X)$ द्वारा चिह्नित है।

- (i) एक मृदु बिंदु x^e को मृदु समुच्चय F कहा जाता है, इसे $x \in F(e)$, $x^e \in F$ द्वारा चिह्नित किया जाता है।
- (ii) दो मृदु बिंदु $x_1^{e_1}, x_2^{e_2}$ को बराबर कहा जाता है यदि $x_1 = x_2$ और $e_1 = e_2$, यह असमान होते हैं अगर $x_1 \neq x_2$ और $e_1 \neq e_2$ ।

2.4 परिभाषा संदर्भ^[1] अगर G संतुष्ट हो जाता है $S(X, E)$ के उप-संग्रह G को मृदु ग्रिल कहा जाता है: $\emptyset \in G$; $A \in G$ और $A \subseteq B$, तो $B \in G$; $A \sqcup B \in G$ का अर्थ है कि $A \in G$ या $B \in G$ । इस प्रकार सभी मृदु ग्रिल के परिवार को $\Gamma(S, X)$ द्वारा चिह्नित किया जाएगा।

2.5 परिभाषा संदर्भ^[3] यदि नियम संतुष्ट हो तो X के घात समुच्चय पर एक द्विचर संबंध $\bar{\mathcal{O}}$ को X पर मूल निकटता कहा जाता है।

$\emptyset \bar{\mathcal{O}} A$; अगर $A \cap B \neq \emptyset$, तो $A \bar{\mathcal{O}} B$; अगर $A \bar{\mathcal{O}} B$, तो $B \bar{\mathcal{O}} A$; $A \bar{\mathcal{O}} (B \cup C)$ यदि और केवल यदि $A \bar{\mathcal{O}} B$ या $A \bar{\mathcal{O}} C$. एक मूल निकटता समष्टि $(X, \bar{\mathcal{O}})$ की जोड़ी है।

2.6 परिभाषा संदर्भ^[15] $S(X, E)$ पर एक संबंध Π , X पर मूद निकटता है अगर यह संतुष्ट हो जाता है: $A \in \Pi$ इसका अर्थ है कि $|A| = 2$; $\Pi A \neq 0$ का अर्थ है कि $A \in \Pi$; $\Pi(f) = \{g \in S(X, E) : (f, g) \in \Pi\}$ ।

एक निकटता स्थान एक त्रिक (X, Π, E) है जिसमें समुच्चय X , प्राचल E का समुच्चय और $S(X, E)$ पर एक निकटता संबंध है। यदि $(f, g) \in (S, E)$, Π -संबंधित हैं तो हम $(f, g) \in \Pi$, अन्यथा $(f, g) \notin \Pi$ लिखेंगे।

2.7 प्रमेय मूद निकटता स्थान (X, Π, E) के लिए, $c\Pi(B) = \bigcup \{x_e \in \bar{X} : (x_e, B) \in \Pi\}, B \in S(X, E)$.

फलन $c\Pi : S(X, E) \rightarrow S(X, E)$ संतुष्ट करता है:

(ii) $B \subseteq c\Pi(B)$

(iii) $c\Pi(B \cup A) = c\Pi(B) \cup c\Pi(A)$

(iv) (iii) $c\Pi(\Phi) = \Phi$

यदि $c\Pi : S(X, E) \rightarrow S(X, E)$ उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट करता है तो $c\Pi$ (soft) Čech संवरक X पर है।

1. c_Φ द्वारा संचालित संकारक (ओपरेटर)

3.1 परिभाषा संदर्भ^[4] $S(X, E)$ पर सममित संबंध Φ के परिवार, शर्त: $\Phi(D) = \{C \in S(X, E) : (D, C) \in \Phi, D \neq \emptyset\} \in \Gamma(X)$ को $\check{S}(X)$ द्वारा चिह्नित किया गया है।

3.2 टिप्पणी प्रत्येक $\Phi \in \check{S}(X)$, X पर एक मूद निकटता है अगर $D \cap C \neq \emptyset$, का अर्थ है कि $D \in \Phi(C)$ ।

3.3 लेम्मा (i) सभी $\Phi \in \check{S}(X)$ और $D \in S(X, E)$ के लिए, $c_\Phi(D) = \bigcup \{x_e : \{x_e, D\} \in \Phi\}$, संकारक (ऑपरेटर), X पर (soft) Čech संवरक है।

(ii) सभी $D_1, D_2 \in S(X, E)$ के लिए, $c_\Phi(X - (D_1 \sqcup D_2)) = X - (D_1 \sqcup D_2)$, अगर $c_\Phi(X - D_1) = X - D_1$ और $c_\Phi(X - D_2) = X - D_2$ ।

3.4 परिभाषा संदर्भ^[12] मान लो कि $D \in S(X, E)$ और $\Phi \in \check{S}(X)$ । परिभाषित $P_0(\Phi, D)$ and $P(\Phi, D)$ निम्नानुसार है –

$P_0(\Phi, D) = \{D_1 : D_1 \supseteq D \text{ और } c_\Phi(X - D_1) = X - D_1\}$

$P(\Phi, D) = \{D_1 : D_1 \in O_0(\Phi, D) \text{ और } (D, X - c_\Phi(D_1)) \notin \Phi\}$

3.5 टिप्पणी. (i) $C \supseteq D$ के लिये, $P_0(\Phi, C) \subseteq P_0(\Phi, D)$; $P(\Phi, C) \subseteq P(\Phi, D)$ ।

$X_e \in P_0(\Phi, D)$, सभी $D \in S(X, E)$ ।

एक खाली समुच्चय D के लिए, दोनों $P_0(\Phi, D)$ और $P(\Phi, D)$ अरिक्त समुच्चय हैं जैसा $\emptyset \in P_0(\Phi, D)$ and $(\emptyset, \bar{X}) \notin \Phi$ ।

3.6 लेम्मा. $D_1, D_2 \in S(X, E)$ के लिए,

(i) $P_0(\Phi, D_1 \sqcup D_2) = P_0(\Phi, D_1) \cap P_0(\Phi, D_2)$ ।

(ii) $P_0(\Phi, D_1 \sqcup D_2)$, G में समाहित है केवल और केवल तभी $P_0(\Phi, D_1)$, G में समाहित है या $P_0(\Phi, D_2)$, G में समाहित है।

$$(iii) P(\varphi, D_1 \sqcup D_2) = P(\varphi, D_1) \cap P(\varphi, D_2) \mid$$

(iv) $P(\varphi, D_1 \sqcup D_2)$, G में समाहित है केवल और केवल तभी $P(\varphi, D_1)$, G में समाहित है या $P(\varphi, D_2)$, G में समाहित है।

प्रमाण : (i) मान लीजिए $P_0(\varphi, D_1 \sqcup D_2) = \{Y : D_1 \sqcup D_2 \subseteq Y \text{ and } c_\varphi(X - Y) = X - Y\}$, इसका आशय है $P_0(\varphi, D_1 \sqcup D_2) = \{Y : D_1 \subseteq Y \text{ और } D_2 \subseteq Y \text{ और } c_\varphi(X - Y) = X - Y\}$, इसका आशय है $P_0(\varphi, D_1 \sqcup D_2)$ का एक उपसमुच्चय है $P_0(\varphi, D_1) \cap P_0(\varphi, D_2)$ । रूपांतर टिप्पणी [3.5] के प्रकार है।

(v) मान लीजिए $P_0(\varphi, D_1) \subseteq G$, फिर टिप्पणी [3.5] के द्वारा $P_0(\varphi, D_1 \sqcup D_2) \subseteq G$ । इसके विपरीत मान लीजिए $P_0(\varphi, D_1) \not\subseteq G$ और $P_0(\varphi, D_2) \not\subseteq G$, फिर $H_1 \in P_0(\varphi, D_1)$ और $H_2 \in P_0(\varphi, D_2)$ और $H_1, H_2 \notin G$, लेम्मा [3.3] का उपयोग करके हम प्राप्त करते हैं $H_1 \sqcup H_2 \in P_0(\varphi, D_1 \sqcup D_2)$ परंतु $H_1 \sqcup H_2 \notin G$ । इसलिए $P_0(\varphi, D_1 \sqcup D_2) \not\subseteq G$ ।

टिप्पणी (3.5) का उपयोग करके, $P(\varphi, D_1 \sqcup D_2) \subseteq P(\varphi, D_1) \cap P(\varphi, D_2)$ । इसके विपरीत, मान लीजिए C , $P(\varphi, D_1) \cap P(\varphi, D_2)$ में हो। (i) के द्वारा, $C \in P_0(\varphi, D_1 \sqcup D_2)$, क्योंकि $\varphi(X - c_\varphi(C))$ एक मूद ग्रिल है और $(D_1, X - c_\varphi(C)) \notin \varphi$, $(D_2, X - c_\varphi(C)) \notin \varphi$ यह देता है कि $P(\varphi, D_1) \cap P(\varphi, D_2)$, $P(\varphi, D_1 \sqcup D_2)$ का एक उपसमुच्चय है।

(vi) मान लीजिए $P(\varphi, D_1) \not\subseteq G$ और $P(\varphi, D_2) \not\subseteq G$, तो वहां मौजूद एक तत्व $C_1 \in P(\varphi, D_1)$ और $C_2 \in P(\varphi, D_2)$ और $C_1, C_2 \notin G$ । इसका अर्थ है कि $C_1 \sqcup C_2 \notin G$ और $C_1 \sqcup C_2 \in P_0(\varphi, D_1 \sqcup D_2)$ । अब मान लीजिए $D_1 \sqcup D_2 \in \varphi(X - c_\varphi(C_1 \sqcup C_2))$, इसका अर्थ है कि या तो $D_1 \in \varphi(X - c_\varphi(C_1 \sqcup C_2))$ या $D_2 \in \varphi(X - c_\varphi(C_1 \sqcup C_2))$ । अगर $X - c_\varphi(C_1 \sqcup C_2) = (X - c_\varphi(C_1)) \cap (X - c_\varphi(C_2)) \in \phi(D_1)$, फिर $(D_1, X - c_\varphi(C_1)) \in \varphi$ एक विरोधाभास है, इसलिए $(D_1 \sqcup D_2, X - c_\varphi(C_1 \sqcup C_2)) \notin \varphi$ । रूपांतर टिप्पणी [3.5] के प्रकार है।

3.7 परिभाषा संदर्भ^[4] (i) सभी फलन का समुच्चय $u : \mathcal{S}(X) \times \Gamma(S, X) \rightarrow P(S(X, E))$, $u(\Pi, G) \in \Gamma(S, X) \Phi(X)$ द्वारा चिह्नित है, जहाँ G और Π X पर मूद ग्रिल और मूद निकटता है।

(vii) संदर्भ^[15] $G \in \Gamma(S, X)$ और $\varphi \in \mathcal{S}(X)$ के लिए हम परिभाषित करते हैं:

$$t(\varphi, G) = \{D \in S(X, E) : P_0(\varphi, D) \subseteq G\}$$

$$k(\varphi, G) = \{D \in S(X, E) : P(\varphi, D) \subseteq G\}.$$

3.8 प्रमेय. फलन $k, t \in \Phi(X)$ ।

3.9 परिभाषा. X के ऊपर एक Π मूद निकटता, X के ऊपर एक λ -निकटता कहलाती है यदि और केवल यदि सभी $D \in S(X, E)$ के लिए एक फलन $\lambda \in \Phi(X)$ है जो कि $(\Pi, \Pi(D)) \subseteq \Pi(X)$ को संतुष्ट करता है। $\mathcal{S}_\lambda, X$ पर सभी λ -निकटता के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। $\lambda \in \Phi(X)$ के लिए तथा सभी $\varphi \in \mathcal{S}_\lambda$

के लिए, $\lambda \in A_0$ यदि और केवल यदि $\lambda(\varphi, G_1) \subseteq \lambda(\varphi, G_2)$ जहां G_1 और G_2 , $G_1 \subseteq G_2$ के साथ मृदु ग्रिल हैं। सभी $\varphi \in \mathcal{S}_\lambda$, $\lambda \in A_1$ यदि और केवल यदि $\lambda(\varphi, G_1) \cup \lambda(\varphi, G_2) \subseteq \lambda(\varphi, G_1) \cup \lambda(\varphi, G_2)$, जहां G_1 और G_2 मृदु ग्रिल्स हैं।

3.10 प्रमेय. $k, t \in A_0 \cap A_1$ ।

3.11: साध्य मान लीजिए $\prod X$ पर एक मृदु निकटता है। फिर,

- (i) $\prod \in \mathcal{S}_k$ यदि और केवल यदि $C \notin \prod(D)$ संतुष्ट हो तो $\Leftrightarrow \exists H \in P(\prod, C)$ और $D \notin \prod(H)$ ।
- (ii) $\prod \in \mathcal{S}_t$ यदि और केवल यदि $C \notin \prod(D)$ संतुष्ट हो तो $\Leftrightarrow \exists H_D \in P_0(\prod, D)$ और $H_C \in P_0(\prod, C)$ ऐसा है कि $H_C \notin \prod(H_D)$ ।

3.12. प्रमेय. $\mathcal{S}_k \subseteq \mathcal{S}_t$ ।

प्रमाण : मान लीजिए $\prod \in \mathcal{S}_k$: साध्य [3.11] का उपयोग कर के, $D_1 \notin \prod(D_2)$ यदि और केवल यदि $H \in P(\prod, D_1)$ और $D_2 \notin \prod(H)$ वहाँ मौजूद हैं। साध्य [3.11] $D_2 \notin \prod(H)$ यदि और केवल यदि $C \in P(\prod, D_2)$ और $H \notin \prod(C)$ वहाँ मौजूद हैं, इसलिये $D_1 \notin \prod(D_2)$ यदि और केवल यदि $H \in P(\prod, D_1)$ और $C \in P(\prod, D_2)$ वहाँ मौजूद हैं अतः $H \notin \prod(C)$ यह दर्शाता है कि $\prod \in \mathcal{S}_t$ ।

3.13. परिभाषा मृदु Čech संवरक समष्टि (X, c) के लिए, और संकारक $P_0(c, D_1)$, मृदु समुच्चय H_1 और H_2 को c के संबंध में अलग से कहा जाता है यदि और केवल यदि $C_i \in P_0(c, H_i)$, $i = 1, 2$, वहाँ मौजूद हैं अतः $C_1 \sqcap C_2 = \phi$ ।

3.14. साध्य मृदु Čech संवरक समष्टि (X, c) के लिए, $\prod_{c+} = \{(D, C) : D \text{ और } C, c \text{ सी के सन्दर्भ में}$

पृथक्कृत नहीं हैं} X के लिए मृदु निकटता है।

प्रमाण : मान लीजिए $(D, C) \notin \prod_{c+}$. फिर $\exists H_1 \in P_0(c, D)$ तथा $H_2 \in P_0(c, C)$ जैसे कि $H_1 \sqcap H_2 = \phi$. परिभाषा 3.4 से, $H_1 \supseteq D$ तथा $H_2 \supseteq C \Rightarrow D \sqcap C = \phi$. क्योंकि $\phi \in P_0(c, \phi)$, ϕ और D सभी D के लिए पृथक्कृत हैं, इसलिये, $\phi \notin \prod_{c+}(D)$ । माना कि $C \in \prod_{c+}(D)$ और $H \supseteq C$, तो सभी $H_1 \in P_0(c, D)$ और $H_2 \in P_0(c, C)$, $H_1 \sqcap H_2 \neq \phi$ । क्योंकि सभी $H \in \prod_{c+}(D)$, $P_0(c, H) \subseteq P_0(c, C)$ । मान लीजिए D के लिए, $C \notin \prod_{c+}(H)$, तब $S_1 \in P_0(c, D)$ और $H_1 \in P_0(c, C)$ जबकि $S_1 \sqcap H_1 = \phi$ उपस्थित होंगे। $S_2 \in P_0(c, C)$ और $H_2 \in P_0(c, H)$ जबकि $S_2 \sqcap H_2 = \phi$ भी उपस्थित होंगे क्योंकि $S_1 \sqcup S_2 \in P_0(c, D \sqcup C)$, $H_1 \sqcap H_2 \in P_0(c, H)$ और $(S_1 \sqcup S_2) \sqcap (H_1 \sqcap H_2) = (S_1 \sqcap (H_1 \sqcap H_2)) \sqcup (S_2 \sqcap (H_1 \sqcap H_2)) = \phi$, हमारे पास $(D, C) \notin \prod_{c+}(H)$ है।

3. निष्कर्ष

ग्रिल की अवधारणा का उपयोग करते हुए यह पत्र मृदु समष्टि पर k, t -निकटता के विस्तार पर प्रस्तुत करता है। इस विस्तार का महत्व यह है कि हम प्रत्येक मृदु Čech संवरक से जुड़े मृदु निकटता रिक्त स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर दृष्टि और कंप्यूटर ग्राफिक्स में इस्तेमाल की जाने वाली अंकीय छवि को non-trivial (अतुच्छ) सेमि-समीपवर्ती स्थान के रूप में देखा जा सकता है जिसे लेटेकी और प्रॉकोप^[10] द्वारा देखा जा सकता है। हमारा मानना है कि प्रस्तुत अध्ययन निकटता रिक्त स्थान पर आगे के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शोध में मदद करेगा।

संदर्भ

- [1] Vildan, C., Hasli, A. (2016) On L-soft merotopies, Springer-Verlay Berlin Heidelberg.
- [2] Nazmul, Samanta, S.K., (2013) Neighbourhood properties of soft topological spaces, Ann. Fuzzy Math. Inform, Vol. 6, pp.1-15.
- [3] Singh, R., (2017) On symmetric relation on IX, AIP conference Proceeding 1897, 020038.
- [4] Naimpally, S.A., Warrack, B.D., (1970) Proximity Spaces, Cambridge Univ., Press, New York.
- [5] Ori, R.G, Thron, W.J., (1975) Bounded families and their relations to largest member of certain classes of proximities, Math. student, Vol. 43, pp. 73-83
- [6] Ori, R. G., Thron, W.J. (1982) On Θ proximities and related f-proximities, Questions Math., Vol. 5, pp. 317-329.
- [7] Khare, M., Singh, R., (2007) Complete ξ -grills and (L,n)-merotopies, Fuzzy Set and Systems, Vol. 158, pp. 399-408.
- [8] Khare, M., Singh, R. (2007) L-contiguities and their order structure, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 158, pp. 399-408.
- [9] Khare, M., Singh, R., (2006) L-guild and binary L-merotopies, Novi Sad. J. Math., Vol. 36, pp. 57-64.
- [10] Latecki, L., Prokop, F., (1995) Semi-proximity continuous function in digital images, Pattern Recognit. Lett., Vol.16, pp.1175-1187.
- [11] Hazra, H., Majumdar, P., Samanta, S. K., (2014) Proximity of soft sets, Ann. Fuzzy Math., Infrom., Vol. 8, pp. 113-123.
- [12] Choquet, G., (1947) Sur les notions de filter at de grille, Compt. Rendues Acad., Sci. Paris, Vol. 224, pp. 171-173.
- [13] Molodtsov, D., (1999) Soft set theory-first results, Comput. Math., Appl., Vol. 37, pp. 19-31.
- [14] Kandil, A., Tantawy, O.A., El-Sheikh, S.A., Zakaria, A., (2015) Soft I-proximity spaces, Ann. Fuzzy Math. Inform., Vol. 9, pp. 675-682.
- [15] Kandil, A., Tantawy O. A., El-Sheikh SA, Zakaria, A. (2014) New structure of proximity spaces. Inf. Sci. Lett., Vol. 3, pp. 85-89.